

TRINITY PROJEKAT: MODEL PREKOGRANIČNE RAZMENA BALANSNE REZERVE

DUŠAN VLAISAVLJEVIĆ*, MATIJA KOSTIĆ
Elektroenergetski Koordinacioni Centar doo Beograd
DEJAN STOJČEVSKI, ALEKSANDAR PETKOVIĆ
SEEPEX a.d. Beograd

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — Projekat TRINITY je četvorogodišnji EU finansiran projekat u okviru programa „Horizon Europe“. Cilj projekta je da razvije skup mehanizama i softverskih rešenja koja će podržati integraciju tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i poboljšati saradnju i koordinaciju između operatora prenosnih sistema, istovremeno promovišući veću penetraciju obnovljivih izvora energije.

U okviru ovog rada je izložen razvijeni model za uspostavljanje regionalne kooperacije u pogledu prekogranične razmene balansne rezerve. Predloženi model je definisan u skladu sa relevantnom evropskom regulativom – mrežnim kodovima, koji pobliže definišu mogućnosti i ograničenja za primenu prekogranične razmene balansne rezerve. Na osnovu predloženog modela, razvijeno je softversko rešenje, regionalna platforma za razmenu balansne rezerve, pomoću koje su sprovedene demonstracije i pilot testovi između operatora prenosnog sistema. U ovom radu su izloženi rezultati demonstracija sprovedenih za SMM (Srbija – Severna Makedonija – Crna Gora) kontrolni blok, kao i date preporuke za dalje korake i razvoj inicijative za uspostavljanje prekogranične saradnje u pogledu razmene pomoćnih usluga.

* Vojvode Stepe 412, Beograd, Srbija, dusan.vlaisavljevic@ekc-ltd.com

Ključne reči — balansna rezerva, mrežni kodovi, prekogranična saradnja.

1 UVOD

TRINITY (TRansmission system enhancement of regIoNal borders by means of IntelligenT market technologY) [1] projekat se bavi temama iz istraživačkog programa Evropske Unije pod nazivom Research Horizon Framework 2020 Programme, u okviru oblasti "Izgradnja nisko-karbonske budućnosti otporne na klimatske promene: sigurna, čista i efikasna energija".

Glavni cilj Trinity projekta je unapređenje koordinacije i jačanje saradnje između operatora prenosnih sistema (OPS) Jugoistočne Evrope (JIE), operatora tržišta, proizvođača električne energije i učesnika na tržištu u cilju podrške integraciji tržišta električne energije u ovom regionu, uz maksimalno korišćenje izvora „zelene“ energije. Takođe, ovaj projekat ima za cilj harmonizaciju prekograničnih usluga između EU i zemalja koje nisu članice EU.

Tri osnovna stuba na kojima se zasnivaju pomenuti ciljevi projekta su: Spajanje tržišta, Koordinacija operatora prenosnih sistema i Integracija obnovljivih izvora energije (OIE). Oni su direktno pokriveni sa tri TRINITY proizvoda, koji su međusobno povezani zahvaljujući četvrtom proizvodu, T-koordinacionoj platformi. Ovaj projekat se realizuje u saradnji 19 kompanija iz 11 evropskih zemalja.

Jedna od aktivnosti TRINITY projekta se zasniva na razvoju modela prekogranične razmene balansne rezerve i pratećeg softverskog rešenja za nabavku/trgovinu balansnom rezervom. U okviru ovog rada biće dat pregled predloženog modela prekogranične saradnje, kao i tehno – ekonomska analiza primene iste za SMM kontrolni blok, bazirana na sprovedenim pilot testovima u sklopu TRINITY projekta.

2 EVROPSKI REGULATORNI OKVIR

2.1 Definicija i tipovi balansne rezerve

Jedan od glavnih zadataka operatora prenosnog sistema je održavanje ravnoteže između proizvedene i utrošene električne energije u realnom vremenu. Ova aktivnost je neophodna za ukupnu sigurnost rada elektroenergetskog sistema i za pravilno funkcionisanje integrisanih tržišta električne energije. Poremećaji ravnoteže između proizvodnje i potrošnje dovode do odstupanja frekvencije što utiče na kvalitet isporučene električne energije i na kraju može dovesti do raspada sistema, u zavisnosti od težine incidenta i inercije sistema. Iz tog razloga, sva odstupanja frekvencije od zadate vrednosti je potrebno ispraviti u najkraćem roku, i u ove svrhe definiše se i u sistemu drži balansna rezerva.

Pregled definicije i različitih tipova balansne rezerve u skladu sa važećom Evropskom regulativom [2][3] je dat u tabeli (Tabela 1).

Tabela 1: Tipovi balansne rezerve

Tip balansne rezerve	Raniji naziv u ENTSO-E CE	Metod aktivacije	Maksimalno vreme aktivacije
Frequency Containment Reserve (FCR)	Primarna rezerva	Automatska	Do 30 sekundi
Automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR)	Sekundarna rezerva	Automatska	Do 5 minuta
Manual Frequency Restoration Reserve (mFRR)	Brza tercijarna rezerva (DA: Direktno aktivirana SA: Aktivirana prema rasporedu/"schedule"-y)	Ručna	Do 12.5 minuta
Replacement Reserve (RR)	Spora tercijarna rezerva	Ručna	30 minuta

2.2 Mogućnosti i ograničenja za prekograničnu razmenu balansne rezerve

U regulatornom pogledu, zajednička nabavka FRR rezerve unutar kontrolnog bloka koji se sastoji od više kontrolnih oblasti – tržišnih zona, predstavlja oblik razmene balansnog kapaciteta, koji je pobliže definisan kroz EU regulativu 2017/2195 (tzv. EBGL) [2].

Član 32. i 33. EBGL-a reguliše osnovna pravila vezana za nabavku i razmenu balansnog kapaciteta. Kao prvi uslov za razmenu balansnog kapaciteta, navodi se harmonizacija pravila za nabavku balanse rezerve, pobliže definisana u članu 32. EBGL. U ovom pogledu, potrebno je da OPS-ovi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci rezerve, postave mehanizam kao tržišno-baziran, ekonomski efikasan i što je moguće na kraćem vremenskom periodu.

Prema članu 33. ciljani model saradnje je baziran na OPS – OPS principu i naznačena je upotreba zajedničke liste ponuda, tj. OPS-ovi moraju proslediti sve prispele ponude za isporuku balanse rezerve iz svoje kontrolne oblasti na zajedničku platformu za nabavku FRR.

Treći važan aspekt u postavci mehanizma zajedničke nabavke FRR rezerve je tretman prekograničnih prenosnih kapaciteta. Imajući u vidu (1) situaciju sa verovatnoćom raspoloživosti prekograničnih prenosnih kapaciteta u SMM kontrolnom bloku, korišćenje zajedničkog mehanizma nabavke FRR rezerve bi se moralo implementirati kroz neki od modela alokacije prekograničnog prenosnog kapaciteta.

EBGL kroz članove 40, 41 i 42 definiše tri modela alokacije prekograničnog prenosnog kapaciteta (CZC – eng. Cross Zonal Capacity) u procesu razmene balansne rezerve:

- Kooptimizovan proces alokacije (član 40)
- Tržišno baziran proces alokacije (član 41)
- Alokacija bazirana na analizi ekonomske efikasnosti (član 42)

Kooptimizovan proces alokacije podrazumeva da se u okviru jednog procesa optimizacije sprovodi i poravnanje na dan-unapred tržištu energije, kao i razmena balansne rezerve. Samim tim, ovaj mehanizam je validan i može se primeniti isključivo u slučaju nabavke balansne rezerve na dan unapred nivou. Imajući u vidu svoje karakteristike, ovaj

mehanizam alokacije je tržišno neutralan, ekonomski najefikasniji, ali i implementaciono najkompleksniji. Ovaj mehanizam predstavlja i ciljani EU mehanizam za tretman alokacije prekograničnog prenosnog kapaciteta u procesu razmene balansne rezerve.

Tržišno baziran proces alokacije se zasniva na jednom od dva moguća pristupa preraspodele prekograničnog prenosnog kapaciteta između potreba tržišta energije i potreba razmene balansne rezerve:

- Poređenje prognozirane tržišne vrednosti CZC na tržištu energije i stvarne tržišne vrednosti CZC za potrebe razmene balansne rezerve.
- ili poređenje stvarne tržišne vrednosti CZC na tržištu energije i prognozirane tržišne vrednosti CZC za potrebe razmene balansne rezerve.

Važno je napomenuti da ako se primenjuje ovaj mehanizam, nabavka balansne rezerve mora biti vršena ne dalje od jedne sedmice unapred, sa ugovornim periodom do jednog dana. Takođe, ako se OPS-ovi odluče za primenu ovakvog mehanizma, dodatno ograničenje predstavlja i nivo prekograničnog prenosnog kapaciteta koji se sme alocirati za potrebe razmene balansne rezerve, a koji iznosi 10% od prosečno raspoloživog prekograničnog prenosnog kapaciteta iz prethodne godine na granicama tržišnih zona. U slučaju ulaska novog interkonektora, dodatnih 10% od termičkog kapaciteta tog interkonektora se takođe može uračunati. Navedna ograničenja nivoa korišćenja CZC za potrebe razmene balansne rezerve ne važe u slučaju da se nabavka vrši ne dalje od 2 dana od dana isporuke rezerve.

Alokacija bazirana na analizi ekonomske efikasnosti se zasniva na preraspodeli prekograničnog prenosnog kapaciteta između potreba tržišta energije i potreba razmene balansne rezerve na bazi poređenja prognozirane tržišne vrednosti CZC na tržištu energije i prognozirane tržišne vrednosti CZC za potrebe razmene balansne rezerve. Samim tim, potrebno je sprovesti tržišne predikcije i analize koje bi sagledale ekonomski opravdanu preraspodelu između ova 2 segmenta tržišta. U ovom slučaju, nabavka balansne rezerve mora biti vršena između jedne sedmice i jedne godine unapred, sa ugovornim periodom dužim od jednog dana. Takođe, ako se OPS-ovi odluče za primenu ovakvog mehanizma, dodatno ograničenje predstavlja i nivo prekograničnog prenosnog kapaciteta koji se sme alocirati za potrebe razmene balansne rezerve, a koji iznosi 5% od prosečno raspoloživog prekograničnog prenosnog kapaciteta iz prethodne godine na granicama tržišnih zona. U slučaju ulaska novog interkonektora, dodatnih 10% od termičkog kapaciteta tog interkonektora se takođe može uračunati.

3 EVROPSKA PRAKSA I OČEKIVANI RAZVOJ BUDUĆE PAN-EVROPSKE KOOPERACIJE

U ovom trenutku, u okviru sinhronne zone Kontinentalne Evrope, operativna je samo jedna kooperacija za prekograničnu nabavku/razmenu FRR balansne rezerve, između Nemačke i Austrije. Ova kooperacija koja je počela sa radom u februaru 2020.god. se bazira na razmeni aFRR rezerve. Kooperacija je definisala maksimalnu alokaciju 80 MW prekograničnog prenosnog kapaciteta za potrebe zajedničke nabavke balansne rezerve, što je ispod 5% prosečnog komercijalnog kapaciteta na ovoj granici. Kooperacija podrazumeva rezervaciju prekograničnih prenosnih kapaciteta baziranu na analizi koristi i troškova (CBA analizi) između projektovanih vrednosti CZC na dan-unapred tržištu energije i tržišne vrednosti CZC za potrebe razmene balansne rezerve. U ovom pogledu, mehanizam potpada u grupu alokacija baziranih na analizi ekonomske efikasnosti.

Kvantifikovani benefiti od navedene kooperacije iznose oko 17 MEUR/god. (2021.god.) iliti oko 4% vrednosti tržišta aFRR rezerve ove dve zemlje.

U budućnosti je planirano širenje kooperacije i uključivanje većeg broja OPS-ova (Slika 1), kao i unapređenje prvo ka tržišno baziranom procesu alokacije (EBGL čl.41), i finalno ka ciljnom rešenju za buduću pan-evropsku kooperaciju, opisanom u nastavku poglavlja.

Slika 1 ALPACA kooperacija za razmenu aFRR rezerve 2022.god.

ACER je u junu 2020.godine usvojio odluku u pogledu evropske metodologije za kooptimizovan proces alokacije prekograničnog prenosnog kapaciteta. Metodologija predviđa integraciju kooptimizovanog procesa alokacije unutar algoritma jedinstvenog dan-unapred spajanja tržišta (SDAC algoritma). Vreme „zatvaranja kapije“ za podnošenja ponude za balansnu rezervu će biti harmonizovano sa vremenom za podnošenje ponuda za kupoprodaju električne energije na dan-unapred nivou, i rezolucija ponude (MTU – tržišni vremenski interval) će takođe biti poravnati. Alokacija prekograničnog prenosnog kapaciteta će se sprovoditi simultano za (1) razmenu balansne rezerve, (2) deljenje balansne rezerve i (3) razmenu energije na dan-unapred tržištu, sa ciljem optimizacije da se maksimizira zbir ekonomske dobrobiti sa oba tržišta. Algoritam optimizacije uzima u obzir ponude balansnih entiteta (BSPova) i zahteve OPS-ova za balansnom rezervom, kao i ponude za kupovinu i prodaju na dan-unapred tržištu.

Slika 2 Kooptimizovan proces alokacije CZC predviđen kao ciljani model za Evropu

Implementacija metodologije za kooptimizovanu alokaciju je planirano da traje ukupno 2 godine, i u sprovođenju iste su uključeni EU OPS-ovi. U ovom pogledu, postoje 2 grupe

aktivnosti. Prva je sprovođenje procene uticaja implementacije metodologije, koju su OPS-ovi zajedno sa nacionalnim tržišnim operatorima sproveli do decembra 2021.god. Ova procena je sprovedena u trajanju od 18 meseci, i istraživala je pitanja povezivanja ponude između različitih tržišnih proizvoda i mogućeg uticaja na različite segmente tržišta, tj. vrednost ekonomske dobrobiti i njenu redistribuciju. Takođe, sprovedena studija procene se bavila modelom upravljanja, kao i postavkom matematičkih i operativnih metoda za sprovođenje kooptimizovane alokacije. Prepoznato je da matematičko rešenje može biti bazirano na principu pune implementacije unutar EUPHEMIA algoritma jedinstvenog tržišta za dan-unapred ili razvojem optimizacione funkcije za CZC alokaciju koja računa u paraleli sa EUPHEMIA algoritmom i donosi odluke na neku raspodele CZC-a između dva tržišta.

U sklopu daljih aktivnosti, OPS-ovi su tokom 2022.god. definisali i prvi set poslovnih zahteva prema nacionalnim operatorima tržišta. Započet je i prvi implementacioni projekat/studija za definisanje prototipa kooptimizacionog algoritma, koja analizira matematičku funkcionalnost, preciznost proračuna, troškove i zahtevano vreme implementacije. U tom pogledu definisana su 2 tipa moguće implementacije optimizacije:

- Jednokoračna optimizacija: celokupna optimizacija u sklopu EUPHEMIA algoritma, postizanje najveće tačnosti, ekonomske dobrobiti, kao i mogućnost povezivanja različitih proizvoda. S druge strane, ova opcija je najzahtevnija za primenu, upitno je koliko će ugroziti performanse EUPHEMIA ako se uspe implementirati, i zahteva duže vremena i veće troškove.
- Dvokoračna optimizacija: omogućava da se funkciju optimizacije alokacije CZC vrši van EUPHEMIA algoritma, sa ciljem da što manje utiče na kompleksnost EUPHEMIA rešenja. Pošto će pri ovoj opciji pojednostavljeni algoritam za dan-unapred tržišta biti korišćen, ova opcija može biti manje tačna u alokaciji CZC u poređenju sa kooptimizacijom u jednom koraku. Međutim, ova opcija se može posmatrati kao kompromis između EUPHEMIA performansi i optimalnosti rezultata alokacije CZC.

4 PREDLOŽENI MODEL PREKOGRANIČNE RAZMENA BALANSNE REZERVE U SMM KONTROLNOM BLOKU

Imajući u vidu gore navedena sagledavanja, specifičnosti regiona jugoistočne Evrope i trenutnu fazu razvoja balansnog tržišta sagledane kroz projekat TRINITY, u okviru ovog rada je predložen model prekogranične razmene balansne rezerve* za primenu unutar SMM kontrolnog bloka, koji bi trebalo da sadrži sledeće elemente:

- **Harmonizacija standardnih proizvoda.** Definisane standardnih proizvoda jedinstvenih na nivou SMM kontrolnog bloka, za svaki tip rezerve u skladu sa evropskom praksom (Tabela 1).
- **Tip rezerve za razmenu.** U inicijalnoj fazi mehanizma, predlaže se razmena tercijarne/mFRR balansne rezerve. Ovakav korak je tehnički najlakši za implementaciju, a takođe i u pogledu ugovornih okvira, pošto bi se aktivacija razmenjene balansne rezerve mogla regulisati kroz unapređenje postojećih PTR ugovora. Potrebno bi bilo definisati da je aktivacija balansne rezerve prekogranično zakupljene kroz zajednički mehanizam nabavke mandatorna. To znači da OPS pružalac rezerve mora isporučiti rezervu OPS-u zakupcu rezerve kada zakupac pošalje zahtev za aktivacijom. U slučaju neispunjenosti, potrebno je predvideti odgovarajuće penale.

* Pre pune integracije u evropski proces opisan u prethodnom poglavlju.

- **Metod alokacije prekoograničnih prenosnih kapaciteta.** Za prelazno rešenje i mehanizam nabavke FRR u SMM bloku, predlaže se primena člana 41 EBGL, tj. tržišno baziran proces alokacije CZC.

Alokacija CZC bazirana na analizi ekonomske efikasnosti (čl. 42 EBGL) je najlakša za primenu, pošto ne zahteva izmene trenutnih biznis procesa i IT rešenja za alokaciju prekograničnih prenosnih kapaciteta. Međutim, dugoročno korišćenje ove metode se na nivou Evrope smatra neopravdanim, a takođe ova metoda dozvoljava rezervaciju samo 5% prosečno raspoloživog CZC iz prethodne godine, što je za isuviše malo za potrebe SMM bloka.

Kooptimizovan proces alokacije CZC (čl.40 EBGL) iako najnapredniji, je i najkompleksniji za implementaciju, i zahtevao bi i kompletnu promenu trenutnih alokacija CZC na dan unapred nivou između članica bloka. Takođe, u ovom procesu bi se očekivao zakup rezerve na dan unapred nivou što se može smatrati prevelikim korakom od potpuno regulisanog i dugoročnog procesa koji je trenutno na snazi. Kooptimizacioni proces prevashodno ima smisla u slučaju već formiranih organizovanih dan-unapred tržišta, povezanih kroz mehanizam spajanja tržišta, što opet nije slučaj u SMM bloku. Iz ovih razloga, primena kooptimizovanog procesa alokacije se ne preporučuje u ovom trenutku. Daljim razvojem komercijalnog tržišta, ulaskom u pan-Evropsko spajanje tržišta, kao i liberalizacijom usluga pružanja balansne rezerve, dostigla bi se zrelost za primenu kooptimizovanog procesa između članica SMM bloka. Samim tim, ovo treba da predstavlja i krajni cilj za SMM blok na dugoročnom nivou, ali srednjoročno za narednih nekoliko godina preporuka je primena tržišno baziranog mehanizma alokacije.

Iz gorenavedenih razloga, predloženo rešenje podrazumeva primenu tržišno baziranog proces alokacije CZC, kroz sedmične aukcije za nabavku balansne rezerve na nivou bloka, koje bi uvažavale prognozirane tržišne vrednosti CZC na komercijalnom tržištu energije za razmatrani period. Predlog je da se prognozirane tržišne vrednosti CZC na komercijalnom tržištu energije određuju kroz uvažavanje 2 faktora:

- a. Cena CZC za posmatranu granicu i smer postignuta na mesečnoj aukciji.
- b. Cene CZC za posmatranu granicu i smer postignute na dnevnim aukcijama za prethodnih 7 dana.

Uzimajući ponderisanu vrednost između 2 prethodno navedene komponente, odredila bi se prognozirane tržišne vrednosti CZC na komercijalnom tržištu energije koje bi bile ulazni podatak u aukcije za zajedničku nabavku rezerve.

Slika 3 Princip tržišno baziranog procesa alokacije

Potrebno je naglasiti da OPS-ovi moraju odrediti raspoloživi CZC za narednu sedmicu za potrebe zajedničke nabavke rezerve, bazirano na relevantnim metodologijama za proračun prekograničnih prenosnih kapaciteta. Kao što je pojašnjeno u poglavlju 2.2, finalno ponuđeni CZC za potrebe FRR zajedničke aukcije mora biti ispod propisanih limita.

- **Harmonizacija procesa nabavke.** Predlaže se nabavka na sedmičnom nivou kroz mehanizam aukcija za narednu sedmicu. U ovom pogledu potrebno je harmonizovati vremena za otvaranje/zatvaranje procesa prikupljanja ponuda za balansnu rezervu od balansnih entiteta prema OPSu, kao i između OPS-a i centralne platforme za zajedničku nabavku. Unutar date sedmice potrebno je definisati i ugovorne intervale, koji ne bi smeli trajati duže od 24h (uvažavajući ograničenja EBGL vezana za predloženi metod alokacije CZC).

Primer: sedmična aukcija sa 42 četvoročasovna bloka.

- **Algoritam tržišnog poravnanja i selekcije ponuda.** U skladu sa EBGL regulativom, predlaže se mehanizam implicitne aukcije, koji uvažava i projektovanu tržišnu vrednost CZC sa veleprodajnog tržišta energije. Optimizacija bazirana na zajedničkoj listi ponuda, gde se cena balansne rezerve u svakoj od kontrolnih oblasti SMM bloka bazira na marginalno prihvaćenim ponudama balansnih entiteta. Po ovo ceni se vrši plaćanje OPS-ova za zakupljenu rezervu i prihodovanje balansnih entiteta za ugovorenu rezervu. Cena prekograničnog prenosnog kapaciteta se određuje implicitno kao razlika u ceni između susednih tržišnih zona/kontrolnih oblasti. Imajući u vidu da algoritam tržišnog poravnanja uvažava i projektovanu tržišnu vrednost CZC sa veleprodajnog tržišta energije, finalna alocirana cena CZC nakon aukcije za balansnu rezervu ne može biti niža od projektovane cene sa komercijalnog tržišta.

Kriterijumska funkcija optimizacije alokacije prekograničnih prenosnih kapaciteta

Slika 4 Kriterijumska funkcija optimizacije CZC u predloženom rešenju

- **IT rešenje.** Za potrebe implementacije zajedničke nabavke balansne rezerve potrebno je uvesti novi poslovni proces kod OPS-ova članica bloka, i prateću softversku platformu sa mogućnošću sprovođenja gore opisanih implicitnih aukcija. To bi se moglo ostvariti nabavkom nove platforme ili potencijalnom nadogradnjom nekih od postojećih platforma u OPS okruženju ili trenutno razvijanih za potrebe

naučno-istraživačkih projekata (npr. TRINITY platforma za trgovinu balansom rezervom, detaljnije opisana u [4]). Centralna optimizaciona platforma se može nalaziti i u regionalnom centru SCC, imajući u vidu definisane buduće funkcionalnosti regionalnih centara u Evropi.

- **Obim tržišna rezerve.** Imajući u vidu ograničenja EBGL u slučaju primene člana 41. za alokaciju CZC, nivo moguće razmene balansne rezerve kroz zajedničku nabavku bi iznosio† na RS-ME oko 25MW i RS-MK granici oko 40MW u sadašnjim tržišnim uslovima. Samim tim, do 15% balansne rezerve (u odnosu na predloženo dimenzionisanje FRR) bi se nabavljalo po tržišnim principima na nivou bloka. Iako je ovo na neki način ograničavajuće, može se smatrati i dobrim prvim korakom u pogledu postepenog uvođenja tržišnih principa za nabavku rezerve na nivou SMM bloka na kratkoročnom horizontu. Veći deo nabavke rezerve u ovoj inicijalnoj fazi bi i dalje bio regulisan i dugoročno zakupljiv po trenutnoj praksi, sa tendencijom dalje liberalizacije tržišta.

Kao naredni korak, pomeranjem nabavke na dva dana unapred (D-2) ili dan unapred (D-1) nivo, bilo bi moguće dodatno povećati potencijal za razmenu balansne rezerve imajući u vidu da CZC limit od 10% više ne bi važio. U ovom pogledu preporuka je da Nacionalne Regulatorne Agencije unaprede metodologiju za proračun vrednosti balansne rezerve i ispituju mogućnosti dalje liberalizacije ovog segmenta usluga. Iako svaku kontrolnu oblast karakteriše dominantni balansni entitet, na zajedničkom tržištu/nabavci mFRR na nivou bloka bi moglo učestvovati oko 5 ponuđača (EPS, EPCG, ESM, NIS, TETO Skopje), što bi značilo, da primera radi ako bi se tržišno nabavljalo 20% mFRR rezerve (oko 80MW), očekivano bi bilo da tržište bude dovoljno konkurentno i likvidno. Ovakva liberalizacija bi omogućila i dodatne pozitivne signale za izgradnju novih izvora fleksibilnosti ili povećanje raspoloživosti rezerve kod postojećih portfelja.

5 PILOT TEST SA TEHNO-EKONOMSKOM ANALIZOM

U cilju razumevanja uticaja predloženog modela, data je pokazna tehno-ekonomska analiza, bazirana na rezultatima pilot testova sprovedenih u sklopu projekta TRINITY za članice SMM kontrolnog bloka.

Radi efektivnosti primera, sprovedeni pilot test obuhvata nabavku jednog tipa rezerve i u jednom smeru aktivacije. Takođe, u pilot testu su uzete iste ponude za kupovinu i prodaju tokom čitave sedmice.

U ovom primeru, pretpostavljeno je da zbog planiranog ili neplaniranog održavanja na elektranama, CGES raspolaže podacima da u narednom periodu EPCG neće moći da pruži dovoljan nivo rezerve. Nedostajući nivo rezerve na gore od npr. 17MW, CGES potražuje da kupi na sedmičnoj aukciji za nabavku rezerve u SMM bloku. Ostali OPS-ovi dostavljaju svoje zahteve za nabavkom rezerve, a takođe prosleđuju ponude dobijene od balansnih entiteta.

Tabela 2: Ponude za nabavku balansne rezerve

Entitet	Tip	Vremenski period	Količina [MW/h]	Cena [EUR/MW/h]
CGES	kupovina mFRR+	Cela sedmica	17	20

† Uz pretpostavku prosečno ponuđenog CZC u prethodnoj godini na nivou 250MW za RS<->ME granicu i 400MW za RS<->MK granicu.

EMS	kupovina mFRR+	Cela sedmica	20	20
MEPSO	kupovina mFRR+	Cela sedmica	15	20
BE RS 1	prodaja mFRR+	Cela sedmica	50	7
BE RS 2	prodaja mFRR+	Cela sedmica	10	12
BE MK 1	prodaja mFRR+	Cela sedmica	12	8
BE MK 2	prodaja mFRR+	Cela sedmica	8	9

U pogledu alokacije prekograničnih prenosnih kapaciteta, utvrđeni su sledeći raspoloživi prekogranični kapaciteti, koji ne prelaze definisan uslov za alokaciju prema EBGL čl.41 (10%). Projektovana cena CZC na komercijalnom tržištu je utvrđena prema gore opisanoj metodologiji.

Tabela 3: Parametri vezani za CZC alokaciju

OPS 1	OPS 2	CZC [MW]	Projektovana tržišna vrednost CZC [EUR/MW]
EMS	CGES	19	1.1
CGES	EMS	18	0.4
EMS	MEPSO	22	1.3
MEPSO	EMS	28	0.2

Na osnovu definisanih parametara sprovedena je zajednička nabavka mFRR bazirana na opisanim principima implicitne aukcije. Rezultati su dati u tabeli ispod.

Tabela 4: Rezultati zajedničke nabavke mFRR

Entitet	Tip	Vremenski period	Prihvaćena Količina [MW/h]	Postignuta Cena [EUR/MW/h]
CGES	kupovina mFRR+	Cela sedmica	17	8.1
EMS	kupovina mFRR+	Cela sedmica	20	7
MEPSO	kupovina mFRR+	Cela sedmica	15	8.3
BE RS 1	prodaja mFRR+	Cela sedmica	40	7
BE RS 2	prodaja mFRR+	Cela sedmica	0	/
BE MK 1	prodaja mFRR+	Cela sedmica	12	8.3
BE MK 2	prodaja mFRR+	Cela sedmica	0	/

Tabela 5: Rezultati alokacije CZC kroz zajedničku nabavku mFRR

OPS 1	OPS 2	Alociran CZC [MW]	Postignuta cena CZC [EUR/MW]	Prihod od zagušenja [EUR/h]
EMS	CGES	17	1.1	18.7
CGES	EMS	0	0	0
EMS	MEPSO	3	1.3	3.9
MEPSO	EMS	0	0	0

Analize rezultata pilot testa, pozicije i uticaja po OPS-ove i balansne entitete:

Srbija:

- EMS: kao rezultat aukcije, EMS je zakupio svu rezervu iz kontrolne oblasti Srbije i postigao najnižu cenu na nivou SMM bloka. Takođe EMS prihoduje po osnovu alokacije CZC.
- Balansni entiteti: BE 1 je prodao veći deo ponuđenog mFRR+, od toga 20MW za potrebe kontrolne oblasti Srbije i 20MW za potrebe ostalih članica SMM bloka. Ponuđena cena BE 2 je bila previsoka, te njegova ponuda nije prošla na aukciji.

Crna Gora:

- CGES: kao rezultat aukcije, CGES je obezbedio nedostajuće količine rezerve iz Srbije. Postignuta cena je nešto viša nego u Srbiji, usled uvažavanja troškova zakupa CZC. Takođe CGES prihoduje po osnovu alokacije CZC, međutim, ovaj prihod se implicitno i pokriva iz CGES-a kroz razliku u postignutoj ceni između Crne Gore i Srbije.
- Balansni entiteti: bez uticaja, u datom primeru balansni entiteti u Crnoj Gori nisu imali raspoložive tehničke mogućnosti da ponude proviziju rezerve za potrebe zajedničke nabavke u SMM bloku.

Severna Makedonija:

- MEPSO: kao rezultat aukcije, MEPSO je je zakupio deo rezerve iz kontrolne oblasti Srbije i deo rezerve iz kontrolne oblasti Severne Makedonije. Postignuta cena je nešto viša nego u Srbiji, usled uvažavanja troškova zakupa CZC. Međutim, postignuta cena je niža nego da je MEPSO izvršio celokupni zakup rezerve u sopstvenoj kontrolnoj oblasti, iz razloga što bi se onda aktivirala i ponuda BE2 koja iznosi 9 EUR/MW i onda bi ona setovala cenu u Severnoj Makedoniji. Takođe MEPSO prihoduje po osnovu alokacije CZC, međutim, ovaj prihod se implicitno i pokriva iz MEPSO-a kroz razliku u postignutoj ceni između Severne Makedonije i Srbije.
- Balansni entiteti: BE 1 je prodao ceo ponuđeni mFRR+ i zaradio preko cene nuđenja (+0.3 EUR/MW). Ponuđena cena BE 2 je bila previsoka, te njegova ponuda nije prošla na aukciji.

Sumarno, rezultati pilot testa jasno ukazuju na 2 osnovna benefita od uvođenja zajedničke nabavke rezerve na nivou SMM bloka:

- Smanjuje se broj operativnih režima u kojima zahtevi za nivoom ukupne rezerve u SMM bloku nisu ispunjeni, tj. omogućava se OPS-ovima da na kratkoročnijem sedmičnom nivou, prema tržišnim uslovima, izvrše zakup rezerve kod preostalih članica SMM bloka što do sada nije bio slučaj.
- Unapređuje se ekonomska efikasnost procesa, te se kreiraju benefiti – uštede na strani OPS-ova ili zarade na strani balansnih entiteta.

6 ZAKLJUČCI

Prekogranična saradnja i integracija nacionalnih balansnih tržišta u regionu jugoistočne Evrope, u skladu sa odredbama važećih regulativa – mrežnih kodova, može obezbediti značajna poboljšanja tehničkih performansi rada EES-a, tržišne konkurencije i uštede troškova.

U okviru ovog rada, na bazi sprovedenih aktivnosti na naučno – istraživačkom projektu TRINITY, predložen je tržišni model za prekograničnu razmenu balansne rezerve u SMM kontrolnom bloku, sa datim sledećim smernicama:

- Preporučuje se unapređenje mehanizma za nabavku FRR rezerve u SMM kontrolnom bloku, kroz uvođenje zajedničke nabavke FRR, u skladu sa odredbama EBGL mrežnog koda. Predloženo rešenje sa mogućnošću implementacije u kratkom roku, se bazira na zajedničkoj nabavci mFRR rezerve, na sedmičnim implicitnim aukcijama, uz tretman prekograničnih prenosnih kapaciteta baziran na tržišnom procesu alokacije. Uvođene ovakve kooperacije bi očekivano smanjilo broj operativnih režima u kojima zahtevi za nivoom ukupne rezerve u SMM bloku nisu ispunjeni, kao i omogućilo OPS-ovima da na sedmičnom nivou i prema tržišnim uslovima izvrše zakup rezerve kod preostalih članica SMM bloka.
- U daljim koracima razvoja tržišta za dan-unapred (formiranje istog u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, ulazak svih tržišnih zona u evropski mehanizam spajanja tržišta SDAC), kao i liberalizacije balansnog tržišta i pomoćnih usluga FRR rezerve, stekli bi se uslovi za dalje unapređenje zajedničke nabavke FRR rezerve, kao i integraciju u pan-evropske procese i potencijalnu razmenu balansne rezerve po tržišnim principima i sa drugim kontrolnim blokovima.

7 ZAHVALNICA

Osnova istraživanja predstavljenog u ovom radu urađena je u okviru naučno - istraživačkog projekta TRINITY. Ovaj projekat je finansiran iz programa Evropske unije Horizon Europe u okviru ugovora br. 863874. Sadržaj ovog dokumenta je isključivo odgovornost autora i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske Unije.

7 LITERATURA

- [1] TRINITY projekat, <http://trinityh2020.eu/>
- [2] Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a Guideline on Electricity Balancing (EB GL)
- [3] Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation (SO GL)
- [4] Milan Josifović, Goran Jakupović, Pavle Lučić, Nikola Stojaković, Dejan Stojčevski, Aleksandar Petković, Dušan Vlasisavljević, Matija Kostić "Optimizacioni modul aplikacije za trgovinu rezervama kapaciteta", 35. savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 3-8. oktobar 2021.
- [5] ENTSO-E Balancing report 2022

TRINITY PROJECT: MODEL FOR CROSS-BORDER BALANCING RESERVE EXCHANGE

DUSAN VLAISAVLJEVIC, MATIJA KOSTIC

Electricity Coordinating Center Ltd. Belgrade

DEJAN STOJCEVSKI, ALEKSANDAR PETKOVIC

SEEPEX a.d. Belgrade

BELGRADE

SERBIA

Abstract— TRINITY addresses the EU’s Research Horizon Framework 2020 Programme within the call Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy (“LC-SC3-ES-2-2019: Solutions for increased regional cross-border cooperation in the transmission grid”). The aim of TRINITY is to develop a set of solutions that will support the integration of the electricity markets in South East Europe and enhance cooperation and coordination among the transmission system operators, whilst promoting higher penetration of clean renewable energies.

Within this paper, a model for establishing regional cooperation for cross-border exchange of balancing reserves is presented. The proposed model is defined in accordance with the relevant European regulations - network codes, which elaborate in detail the possibilities and limitations for the application of cross-border exchange of balancing reserves. Based on the proposed model, a software solution was developed, a regional platform for the exchange of balancing reserves. The platform was used for pilot tests between transmission system operators in the region. The paper presents the results and findings of the demonstrations carried out for the SMM (Serbia - North Macedonia - Montenegro) control block, as well as recommendations for further steps and the development of cross-border balancing cooperation.

Key words — **balancing reserve, network codes, cross-border cooperation.**

*U ovaj prostor ne unositi tekst.
Ovaj prostor se koristi za potrebe unošenja oznaka za rad*

**TRINITY PROJEKAT: MODEL PREKOGRANIČNE RAZMENA BALANSNE
REZERVE**

**TRINITY PROJECT: MODEL FOR CROSS-BORDER BALANCING RESERVE
EXCHANGE**

DUŠAN VLAISAVLJEVIĆ, MATIJA KOSTIĆ
Elektroenergetski Koordinacioni Centar doo Beograd
DEJAN STOJČEVSKI, ALEKSANDAR PETKOVIĆ
SEPEX a.d. Beograd

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj - Projekat TRINITY je četvorogodišnji EU finansiran projekat u okviru programa „Horizon Europe“. Cilj projekta je da razvije skup mehanizama i softverskih rešenja koja će podržati integraciju tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i poboljšati saradnju i koordinaciju između operatora prenosnih sistema, istovremeno promovišući veću penetraciju obnovljivih izvora energije.

U okviru ovog rada je izložen razvijeni model za uspostavljanje regionalne kooperacije u pogledu prekogranične razmene balansne rezerve u SMM (Srbija – Severna Makedonija – Crna Gora) kontrolnom bloku. Model je definisan u skladu sa relevantnom evropskom regulativom – mrežnim kodovima, koji pobliže definišu mogućnosti i ograničenja za primenu prekogranične razmene balansne rezerve. Predloženo rešenje, sa mogućnošću implementacije u kratkom roku, se bazira na zajedničkoj nabavci mFRR rezerve, na sedmičnim implicitnim aukcijama, uz tretman prekograničnih prenosnih kapaciteta baziran na tržišnom procesu alokacije. Uvođene ovakve kooperacije bi očekivano smanjilo broj operativnih režima u kojima zahtevi za nivoom ukupne rezerve u SMM bloku nisu ispunjeni, kao i omogućilo OPS-ovima da na sedmičnom nivou i prema tržišnim uslovima izvrše zakup rezerve kod preostalih članica SMM bloka.

Sprovedeni rezultati pilot testova sa pratećom tehno – ekonomskom analizom su pokazali da bi primena predloženog rešenja unapredila ekonomska efikasnost procesa zakupa balansne rezerve u regionu, te kreirala benefite – uštede na strani OPS-ova ili zarade na strani balansnih entiteta.

Ključne reči – balansna rezerva, mrežni kodovi, prekogranična saradnja.